

«MIYNET QATNASIQLARIN HUQIQIY TARTIPKE SALIWGA
BAYLANISLI TARAW NIZAMSHILIGI ANALIZI: TEORIYA HAM
AMELIYAT» ATAMASINDAGI RESPUBLIKALIQ ILIMIIY-AMELIY
KONFERENCIYA MATERIALLALI

TOPLAMI

28-29-NOYABR

2025

**BERDAQ ATINDAGI QARAQALPAQ
MAMLEKETLIK UNIVERSITETI,
YURIDIKA FAKULTETI,
“PUQARALIQ HAM BIZNES HUQIQI”
KAFEDRASII**

**ÓZBEKSTAN RESPUBLIKASÍ JOQARÍ BILIMLENDIRIW, ILIM HÁM
INNOVACIYALAR MINISTRILIGI**

**BERDAQ ATÍNDAĞÍ QARAQALPAQ MÁMLEKETLIK
UNIVERSITETI**

YURIDIKA FAKULTETI

**“PUQARALÍQ HÁM BIZNES HUQÍQÍ”
KAFEDRASÍ**

**MIYNET QATNASÍQLARÍN HUQÍQÍY TÁRTIPKE SALÍWGA BAYLANÍSLÍ
TARAW NÍZAMSHÍLÍGÍ ANALIZI: TEORIYA HÁM ÁMELIYAT**

atli respublikalıq ilmiy-ámeliy konferenciya materialları

TOPLAMÍ

Nókis-2025

Reymbaeva G.K. РОЛЬ КАЧЕСТВА ТРУДОВЫХ ОТНОШЕНИЙ В ТУРИСТИЧЕСКОЙ СФЕРЕ В ОБЕСПЕЧЕНИИ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ	106
Panabergenova J.T. ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОЙ СТАТУС ЦИФРОВЫХ ПЛАТФОРМ: ПРОБЛЕМЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ	113
Kadirbaev A.S. ВОПРОСЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВИНЫ В ГРАЖДАНСКОМ ПРАВЕ УЗБЕКИСТАНА	122
Shinibekov A.T. МИЙНЕТ ЕТИЎ МЕНЕН БАЙЛАНЫСЛИ ДАЎЛАРДЫҢ ТИЙИСЛИГИ ҲЭМ СУДЛАЎЛЫЛЫҒЫ МАСЕЛЕЛЕРИ	126
Hojamuratov D.B., Adilxanova A.A. ПРОЦЕДУРА РЕГИСТРАЦИИ ГЕОГРАФИЧЕСКИХ УКАЗАНИЙ В РЕСПУБЛИКЕ УЗБЕКИСТАН: ЭТАПЫ, ТРЕБОВАНИЯ И ПРОБЛЕМЫ	132
Saparbaev D.A. СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА ПО ДЕЛАМ О НЕЗАКОННОМ УВОЛЬНЕНИИ В РЕСПУБЛИКЕ УЗБЕКИСТАН	137
Yuldashev U.U., Shamsheva Z.K. MEHNAT QONUNCHILIGINING INSTITUTSIONAL RIVOJLANISHI VA BIZNES SUBEKTLARINING HUQUQIY MUNOSABATLARI	141
Ayapbergenova G.P. “MAJBURIY VA IXTIYORIY MIGRATSIYA OQIMLARINING GLOBAL DINAMIKASI: TENDENSIYALAR VA XAVF OMILLARI”	147
Aymuratova N.T. ПРАВОВЫЕ ПОДХОДЫ К ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ ДИСКРИМИНАЦИИ В СФЕРЕ ТРУДА.	155
Sadullayev M.A. NOGIRONLIGI BO'LGAN SHAXSLARNING MEHNATINI HUQUQIY JIHATDAN TARTIBGA SOLISHNING O'ZIGA XOS XUSUSIYATLARI	160
Kutlimuratova D.Sh. RAQAMLI IQTISODIYOT SHAROITIDA MEHNAT MUNOSABATLARINI HUQUQIY TARTIBGA SOLISHNING YANGI YONDASHUVLARI	166
Dauletbayeva A.B., Sarsenbaeva A.T. MUAYYAN HUQUQDAN MAHRUM QILISH TARIQASIDAGI JAZO CHORASINI TAYINLASH	176
Xusanova A.A. QORAQALPOG'ISTONDA EKOLOGIK SOHADAGI DAVLAT SIYOSATINING YO'NALISHLARI	182
Sharibaeva S.O. MIYNET PENEN DÚZETIW JAZASÍNÍN ORÍNLANÍWÍ	189

ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОЙ СТАТУС ЦИФРОВЫХ ПЛАТФОРМ: ПРОБЛЕМЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ

Панабергенова Ж.Т.

Базовый докторант

Кафедры «Гражданского и бизнес право»

Каракалпакского государственного университета

***Аннотация.** В статье исследуются вопросы гражданско-правового статуса цифровых платформ как нового субъекта экономических отношений. Анализируется понятийный аппарат, закреплённый в законодательстве Узбекистана, России, Казахстана и Европейского союза. Особое внимание уделяется особенностям договорных конструкций, применяемых при функционировании цифровых платформ, а также распределению ответственности между оператором платформы и её пользователями.*

***Ключевые слова.** цифровая платформа, электронная коммерция, маркетплейс, платформенная экономика, оператор платформы, пользовательское соглашение.*

Цифровые платформы за последнее десятилетие превратились из технологических новинок в инфраструктуру повседневной экономической жизни. Маркетплейсы, агрегаторы услуг, сервисы доставки и социальные сети формируют новый тип рыночных отношений, где традиционные конструкции гражданского права сталкиваются с реальностью многосторонних цифровых взаимодействий.

Узбекистан активно включился в процесс правового регулирования цифровой экономики. Стратегия «Цифровой Узбекистан — 2030», принятая в 2020 году, обозначила курс на системную цифровизацию всех сфер общественной жизни. Закон «Об электронной коммерции» 2022 года и постановление Кабинета Министров № 885 от 26 декабря 2024 года создали нормативную базу для деятельности операторов электронной

коммерции. При этом, правовое развитие Узбекистана характеризуется активным заимствованием зарубежных доктрин с их адаптацией к национальной специфике [1]. Однако вопрос о гражданско-правовом статусе цифровых платформ как таковых остаётся дискуссионным и требует детального рассмотрения.

Цифровая платформа — понятие, которое до недавнего времени использовалось преимущественно в экономической и технической литературе. Правовое закрепление этого термина происходит постепенно, причём разные правовые порядки избирают различные подходы к его определению.

В законодательстве Узбекистана используется несколько смежных понятий. Согласно постановлению Кабинета Министров № 256 от 1 мая 2024 года, цифровая платформа определяется через призму антимонопольного регулирования — как информационная система, обеспечивающая взаимодействие между пользователями. При этом выделяются различные виды платформ: маркетплейсы, агрегаторы заказов, поисковые системы, платёжные сервисы, социальные сети, облачные сервисы. Постановление № 885 от 26 декабря 2024 года вводит понятие «оператор электронной коммерции», включающее электронные торговые платформы, агрегаторы заказов и операторов цифровых стриминговых услуг.

Российский подход получил законодательное закрепление в Федеральном законе № 289-ФЗ от 31 июля 2025 года «Об отдельных вопросах регулирования платформенной экономики в Российской Федерации». Закон вводит понятие «посредническая цифровая платформа» — информационная система, обеспечивающая автоматизированное взаимодействие между пользователями, включая обмен данными и организацию сделок. Платформенная экономика определяется как

совокупность имущественных отношений, возникающих при использовании цифровых платформ.

Казахстанский законодатель в Законе «Об онлайн-платформах и онлайн-рекламе» от 10 июля 2023 года определил онлайн-платформу как «интернет-ресурс и (или) программное обеспечение, функционирующее в сети Интернет, и (или) сервис обмена мгновенными сообщениями, предназначенные для получения, производства и (или) размещения, и (или) распространения, и (или) хранения контента на онлайн-платформе пользователем». Примечательно, что из сферы действия этого закона прямо исключены ресурсы для предоставления финансовых услуг и электронной коммерции, что свидетельствует о дифференцированном подходе к регулированию различных типов платформ.

Европейский союз в Акте о цифровых услугах (Digital Services Act, DSA) 2022 года применяет дифференцированный подход, различая посредников, хостинг-провайдеров и собственно онлайн-платформы. Последние определяются как хостинг-сервисы, которые по запросу получателя услуги хранят и распространяют информацию для общественности. При этом устанавливается особый режим для «очень крупных онлайн-платформ» с числом активных пользователей свыше 45 миллионов.

В настоящее время перед центральным вопросом является определение правовой природы цифровой платформы: выступает ли она самостоятельным субъектом гражданско-правовых отношений или представляет собой лишь технический инструмент для взаимодействия других субъектов?

Законодательство Узбекистана закрепляет требование о том, что операторами электронной коммерции могут быть исключительно юридические лица — резиденты республики. Это положение, введённое постановлением № 885 от 26 декабря 2024 года, фактически означает

признание оператора платформы самостоятельным субъектом права, несущим определённые обязанности: регистрацию в реестре субъектов электронной торговли, соблюдение требований законодательства об электронной коммерции, защите персональных данных и прав потребителей.

Российский закон № 289-ФЗ развивает эту логику, устанавливая детальную систему обязанностей оператора посреднической цифровой платформы. Оператор обязан проводить проверку продавцов через государственные реестры, обеспечивать прозрачность алгоритмов ранжирования, предоставлять механизмы досудебного урегулирования споров. Предусмотрено ведение государственного реестра посреднических цифровых платформ, что придаёт статусу оператора публично-правовой элемент. Так, правовые вызовы использования цифровых технологий в постсоветских странах связаны с необходимостью балансирования между стимулированием инноваций и защитой прав участников цифровых отношений [2].

Важным аспектом является вопрос об ответственности оператора платформы. Традиционная модель «safe harbor» (безопасной гавани), заимствованная из американского права, предполагает, что платформа не несёт ответственности за контент пользователей при условии добросовестного реагирования на уведомления о нарушениях. Европейский DSA существенно модифицировал этот подход, возложив на крупные платформы обязанности по проактивному мониторингу рисков.

Законодательство государств Центральной Азии движется в направлении усиления ответственности платформ. В Узбекистане проект закона «О защите прав пользователей онлайн-платформ и сайтов» 2025 года предусматривает обязанность владельцев платформ назначать представителей для взаимодействия с уполномоченным органом, а также принимать меры по противодействию распространению противоправного

контента. Аналогичные требования о «приземлении» — создании представительств на территории страны — содержатся в казахстанском и российском законодательстве.

Договорные конструкции в платформенной экономике

Функционирование цифровых платформ порождает сложную систему договорных связей, которая не вполне укладывается в традиционные модели гражданского права [3]. На практике формируется трёхсторонняя (а нередко и многосторонняя) структура отношений: между оператором платформы и продавцом (партнёром), между оператором и покупателем (пользователем), между продавцом и покупателем.

Ключевым инструментом регулирования этих отношений выступает пользовательское соглашение, принятие которого происходит посредством конклюдентных действий — регистрации на платформе. Гражданско-правовая природа такого соглашения является дискуссионной. Одни исследователи квалифицируют его как договор присоединения [4], другие — как смешанный договор, содержащий элементы агентирования, оказания услуг, лицензионного соглашения [5].

Российский закон № 289-ФЗ вносит определённую ясность в этот вопрос, устанавливая специальные требования к содержанию договора между оператором и партнёром (продавцом). Договор должен содержать условия о проверке товаров, порядке предоставления скидок, процедуре рассмотрения жалоб. Особо регулируется вопрос об изменении условий договора: платформа обязана уведомлять партнёров об изменениях заблаговременно, а существенные изменения не могут вступать в силу ранее чем через установленный срок.

Для узбекского права актуальным является вопрос о соотношении норм Закона «Об электронной коммерции» 2022 года с общими положениями Гражданского кодекса о договорах. Электронная коммерция определена как предпринимательская деятельность по продаже товаров,

выполнению работ и оказанию услуг с использованием информационных систем. Это означает, что к договорам, заключаемым на платформах, применяются общие правила о купле-продаже, подряде, возмездном оказании услуг с учётом специфики электронной формы.

Особую сложность представляет распределение рисков и ответственности в трёхсторонних отношениях. Если товар не доставлен или оказался некачественным, к кому должен предъявлять претензии покупатель — к продавцу или к платформе? Законодательные решения различаются. Российский закон предусматривает обязанность платформы обеспечить техническую возможность связи покупателя с продавцом, но не возлагает на платформу субсидиарную ответственность за качество товаров. Европейский подход более строг: DSA устанавливает обязанность платформ проверять продавцов и информировать потребителей о рисках. Как показывает сравнительный анализ регуляторных стандартов в странах СНГ, практики управления цифровыми рисками в регионе находятся на стадии формирования и требуют гармонизации [6].

Антимонопольное измерение статуса цифровых платформ

Гражданско-правовой статус цифровых платформ невозможно рассматривать в отрыве от антимонопольного регулирования. Крупные платформы обладают значительной рыночной властью, которая проявляется в способности устанавливать условия доступа к рынку для продавцов и влиять на потребительский выбор посредством алгоритмов ранжирования. При этом, использование алгоритмов искусственного интеллекта порождает новые риски и вопросы ответственности, связанные с непрозрачностью автоматизированных решений [7].

Узбекистан в постановлении № 256 от 1 мая 2024 года установил особый порядок оценки доминирующего положения операторов цифровых платформ. При анализе учитываются специфические факторы: сетевые эффекты, доступ к данным пользователей, возможность алгоритмического

влияния на цены, барьеры для переключения пользователей между платформами. Комитет по развитию конкуренции и защите прав потребителей наделён полномочиями по определению границ цифрового пространства и выявлению «превосходящей переговорной силы» оператора.

Европейский союз пошёл дальше, приняв отдельный Акт о цифровых рынках (Digital Markets Act, DMA) 2022 года, который устанавливает ex ante регулирование для платформ, признанных «привратниками» (gatekeepers) [8]. Такие платформы обязаны обеспечивать интероперабельность своих сервисов, предоставлять бизнес-пользователям доступ к данным об их деятельности, воздерживаться от преференциального продвижения собственных продуктов.

Для Узбекистана, где рынок электронной коммерции активно развивается, антимонопольное измерение статуса платформ приобретает особую важность. Введение с 1 июля 2025 года требования об обязательной интеграции электронных торговых платформ с информационными системами Налогового и Таможенного комитетов создаёт инфраструктуру для мониторинга рынка и предотвращения злоупотреблений.

Анализ законодательства Узбекистана, России, Казахстана и Европейского союза позволяет констатировать формирование нового института гражданского права — правового статуса цифровой платформы. Этот статус характеризуется следующими особенностями.

Во-первых, оператор цифровой платформы признаётся самостоятельным субъектом права, несущим собственные обязанности перед пользователями, контрагентами и государством. Требования о резидентстве (Узбекистан), регистрации в реестре (Россия), назначении представителей (Казахстан) свидетельствуют о публично-правовом элементе в статусе платформы.

Во-вторых, договорные отношения с участием платформ приобретают особую структуру. Пользовательское соглашение выступает основой для возникновения обязательственных связей, однако его содержание всё более детально регламентируется императивными нормами законодательства.

В-третьих, ответственность платформ расширяется: от модели «безопасной гавани» законодательство движется к модели активных обязанностей по проверке контрагентов, мониторингу контента, обеспечению прозрачности алгоритмов.

Для дальнейшего развития законодательства Узбекистана представляется целесообразным принятие комплексного закона о цифровых платформах, который бы объединил нормы о различных видах платформ (торговых, информационных, социальных) и установил единые принципы их гражданско-правового регулирования. Опыт России, где такой закон принят в 2025 году, может быть использован с учётом специфики национальной правовой системы и потребностей национального цифрового рынка Республики Узбекистан.

Список использованной литературы:

8. Умарова, К. Правовое и законодательное развитие Узбекистана: анализ заимствованных доктрин / К. Умарова // Труды Института государства и права Российской академии наук. — 2023. — Т. 18, № 1. — С. 11–28.

9. Jamilya, P. Legal challenges of using artificial intelligence in corporate governance in post-soviet countries / P. Jamilya, U. Karligash // International Congress on Information and Communication Technology. — Singapore : Springer Nature Singapore, 2024. — P. 377–384.

10. Емельянцев В. П. Цифровизация экономики и ее влияние на реновацию институтов гражданского права //Журнал российского права. – 2021. – Т. 25. – №. 11. – С. 36-53.

11. Жевняк О. В. Цифровые платформы как вид экономических рыночных отношений и отражение этого аспекта в правовом режиме цифровых платформ //Юридические исследования. – 2023. – №. 8. – С. 96-127.

12. Шевцова А. В. Лицензионный авторский договор, заключенный на онлайн-платформе: проблемы правового регулирования : дис. – Сибирский федеральный университет, 2020.

13. Panabergenova, J. Corporate governance cybersecurity framework in CIS countries: comparative analysis of regulatory standards and digital risk management practices / J. Panabergenova, K. Umarova // International Cybersecurity Law Review. — 2025. — P. 1–10.

14. Панабергенова, Ж. Выполнение фидуциарных обязанностей в эпоху искусственного интеллекта: возникающие риски и ответственность в корпоративном финансовом надзоре с помощью искусственного интеллекта / Ж. Панабергенова // Общество и инновации. — 2024. — Т. 5, № 2/S. — С. 222–230.

Томилова Л. Н., Корниенко А. В. Цифровая трансформация антиконкурентных действий //Юридический вестник Кубанского государственного университета. – 2023. – №. 3. – С. 53-62.